

ШВАРЦ КСЕНИЯ АНДРЕЕВНА

Руководитель департамента международных проектов
Falcon LLC, магистр права
e-mail: shvartsksenia@gmail.ru

KSENIA A. SHVARTS

CLO of international projects Falcon LLC,
master of laws
e-mail: shvartsksenia@gmail.ru

СООТНОШЕНИЕ ПОНЯТИЙ РЕЛОКАЦИЯ И РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ И РАЗЛИЧНЫХ КРИТЕРИЕВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЛИЧНОГО ЗАКОНА ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА

CORRELATION BETWEEN THE CONCEPTS OF RELOCATION AND REDOMICILIATION AND VARIOUS CRITERIA FOR DETERMINING THE PERSONAL LAW OF A LEGAL ENTITY

Аннотация. *Актуальность:* В ходе экономических и политических тенденций 2019-2020х годов для практической возможности и успешности смены личного закона юридического лица требуется комплексно анализировать законодательство стран действующей и потенциальной экономической активности, так как в различных правовых системах могут использоваться разные подходы к определению *lex societatis* юридических лиц, что усложняет выбор экономической стратегии развития компаний.

Основная цель: Целью работы является определение соотношения релокации и редомициляции, как основных вариантов изменения личного закона юридического лица, существующим методам определения *lex societatis*.

Рассматриваемая проблема: Ставится проблема соотношения правовых институтов ре-

Abstract. *Actuality:* During the economic and political trends of the 2019-2020s, for the practical possibility and success of changing the personal law of a legal entity, it is necessary to comprehensively analyze the legislation of the countries of current and potential economic activity, since different legal orders may use different approaches to determining the *lex societatis* of legal entities, which complicates the choice of economic development strategy for companies.

Primary goal: The purpose of the work is to determine the correlation between relocation and redomiciliation, as the main options for changing the personal law of a legal entity, and the existing methods for determining *lex societatis*.

Problem in question: The problem of the relationship between the legal institutions of

домициляции и релокации и коллизионных привязок, используемых при определении личного статуса коммерческих юридических лиц в международном частном праве.

Используемые методы: Используемые методы в настоящем исследовании: общенаучные (анализ, аналогия, дедуктивные и индуктивные методы) и специальные (формально-юридический) методы познания. Проанализирована практика применения законодательства о редомициляции при изменении личного закона юридических лиц в порядке Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» № 290-ФЗ от 03.08.2018 (далее — Закон о международных компаниях) судебная практика Европейского союза (далее — ЕС) и отечественных судов. Выявлены факторы затруднения использования установленного законодательством порядка редомициляции в связи с различием в подходах к определению личного статуса юридических лиц. Проанализировано понятие «релокации» и развитие данного правового института в ходе мировых социально-экономических и политических тенденций 2019-2023 годов. Проанализировано законодательство ЕС, Латинской Америки по вопросу релокации юридических лиц. Установлено, что институт релокации имеет широкое распространение на практике. Являясь комплексным многокомпонентным правовым институтом, однако, при анализе правоприменительной практики, релокация компании чаще всего влечет определение личного закона юридического лица по месту ведения основной деятельности или местонахождению органов управления.

Выводы: В ходе исследования были получены следующие результаты: институциональное значение редомициляции по смыслу употребления в доктрине и законодательстве большинства стран подтверждает синонимичность понятия применению критерия места инкорпорации юридического лица, а в некоторых случаях применению критерия места нахождения юридического лица. Данное понимание характерно для тех правовых порядков, где определение личного статуса юридического лица законодательно связывается с вышеуказанными принципами.

Ключевые слова: личный закон юридического лица, личный статут юридического лица, коллизионный метод, частное право, редомициляция, релокация, доктрина, законодательство, смена юрисдикции.

redomiciliation and relocation and conflict of law links used in determining the personal status of commercial legal entities in private international law is posed.

Methods used: The methods used in this study: general scientific (analysis, analogy, deductive and inductive methods) and special (formal-legal) methods of cognition. The practice of applying the legislation on redomiciliation when changing the personal law of legal entities in accordance with the Federal Law “On International Companies and International Funds” No. 290-FZ of 08/03/2018 (hereinafter referred to as the Law on International Companies), and the judicial practice of the European Union (hereinafter referred to as the EU) are analyzed. and domestic courts. Factors that make it difficult to use the redomiciliation procedure established by law due to differences in approaches to determining the personal status of legal entities have been identified. The concept of “relocation” and the development of this legal institution in the course of global socio-economic and political trends of 2019-2023 are analyzed. The legislation of the EU and Latin America on the issue of relocation of legal entities was analyzed. It has been established that the institution of relocation is widespread in practice. Being a complex multi-component legal institution, however, when analyzing law enforcement practice, the relocation of a company most often entails determining the personal law of a legal entity at the place of main activity or location of management bodies.

Conclusions: The following results were obtained during the study: the institutional meaning of redomiciliation as used in the doctrine and legislation of most countries confirms that the concept is synonymous with the application of the criterion of the place of incorporation of a legal entity, and in some cases with the application of the criterion of the location of a legal entity. This understanding is typical for those legal orders where the determination of the personal status of a legal entity is legally linked to the above principles.

Keywords: personal law of a legal entity, personal statute of a legal entity, conflict of laws method, private law, redomiciliation, relocation, doctrine, legislation, change of jurisdiction.

ВВЕДЕНИЕ

Новые тенденции в экономике и политике неизбежно влекут необходимость выхода юридических лиц на международный рынок. Если несколько лет назад международный статус компании являлся скорее престижем, то последние пару лет ведение бизнеса за пределами одной юрисдикции становится жизненно необходимым для прибыльной и долгосрочной коммерческой деятельности. Международное законодательство предоставляет различные инструменты на выбор владельцев компаний, задачей же коммерческих организаций становится выбор стратегии развития и оптимальной юрисдикции. В долгосрочной перспективе немаловажным вопросом становится возможность изменений вводных обстоятельств деятельности компаний под влиянием мутабельности экономической сферы. Участие иностранных юридических лиц в торговом обороте по прежнему порождает ряд вопросов, в том числе применимое законодательство для определения правового положения таких лиц, налогообложение, статус бенефициаров и многие другие.

Являясь коллизией норм, личный закон (*lex societatis*) юридического лица позволяет установить принадлежность юридического лица конкретной юрисдикции, определить статус организации, организационно-правовую форму, требования к наименованию, вопросы создания, реорганизации, ликвидации, внесения изменений в уставные документы и управленческую структуру, вопросы правопреемства, содержание правоспособности, порядок приобретения и отчуждения имущества, отношения с участниками.

В то же время острым вопросом, возникшим последние годы, оказывается порядок изменения личного закона юридического лица. Связано это как с масштабированием процесса глобализации, выходом ком-

паний на новые рынки сбыта, так и с социально-политическими причинами. Также тенденция смены применимой юрисдикции становится все актуальнее в связи с растущим недоверием к юридическим лицам, зарегистрированным в классических офшорных зонах (Кипр, Британские Виргинские острова), санкционной политикой некоторых стран, при этом необходимостью изменения юрисдикционной принадлежности компании, сохраняя непрерывность коммерческой деятельности и устойчивые связи на рынке.

Чаще всего при обсуждении изменения личного закона юридического лица среди правоведов используется термин «редомициляция», иногда «адаптация» [3]. Однако, стоит отметить, что при изменении именно местонахождения юридического лица, без намерения изменения применимой юрисдикции и места регистрации, стоит употреблять термин «релокация» и выделить данный институт в отдельную правовую концепцию. Связано это с тем, что само по себе изменение местонахождения юридического лица в ряде правовых порядков повлечет изменение и личного закона, регулирующего статус и правоспособность данного юридического лица.

Институты редомициляции и релокации могут как быть сторонами одного процесса, так и применяться отдельно. Но важность понимания природы обоих процессов подчеркнута тем, что при определении *lex societatis* могут быть приняты во внимание как редомициляция корпорации, то есть намеренное изменение закона места инкорпорации, так и ее релокация — перенос места основной деятельности в иную юрисдикцию, которое в перспективе повлечет изменение юрисдикции.

Тема изменения личного закона юридического лица часто обсуждается в науке. Так Дж. Дэмман выступал за концепцию свободного выбора правового порядка, применяемого к корпоративным отношениям юридических

лиц. В частности юридические лица, по его мнению, вне зависимости от государства регистрации, должны были иметь возможность выбрать юрисдикцию для правового регулирования своей деятельности, своего статуса. Противоположной позиции придерживался немецкий цивилист Л. Раапе, придерживаясь позиции возможности изменения правопорядка, регулирующего внутренние отношения юридических лиц только при ликвидации лица в стране изначальной регистрации и повторной инкорпорации в новом государстве. Как представляется, и подтверждается современными научными исследованиями, истина где-то посередине. Правовой позитивизм, как основной принцип законодательства большинства стран мира, больше склоняется к концепции свободного волеизъявления юридического лица в вопросах определения своего личного закона, предоставляя возможность как быть изначально инкорпорированным или расположенным в любом государстве на выбор, так и изменять данные привязки в процессе деятельности. За редким исключением с учетом налоговых правил и во избежание путаницы в правовом регулировании, судебная практика также стоит на стороне свобод юридических лиц в этих вопросах. Далее будут приведены примеры судебной практики, иллюстрирующие, что позиции судебного правоприменения и формирование судебных прецедентов зачастую идут в разрез с институциональными запретами государственных органов и структур, отказывающихся по различным причинам в смене личного закона юридического лица по формальным признакам. Расширение практики изменения личного закона юридического лица является компенсаторным механизмом при ориентации на ужесточение налогового регулирования и контроля международных и трансграничных компаний.

В юридической науке отмечалось, что правовое регулирование личного закона

юридического лица всегда являлось сферой, где отсутствовала автономия воли сторон [4]. Однако, даже при беглом анализе законодательных новелл и актуальной судебной практики можно проследить важное изменение. Теперь *lex societatis* постепенно и неукоснительно выводится из области исключительного коллизионного регулирования и начинает подчиняться принципу свободы воли сторон. Таким образом, постулат о том, что «юридическое лицо является «порождением конкретного правопорядка» и «создавать юридические лица властен только законодатель» (цит. Ф. Лоран) [1], в настоящее время более не актуален. В отношении коммерческих юридических лиц его можно перефразировать в то, что юридическое лицо является порождением свободной воли сторон, действующих в коммерческих интересах, и вольных выбирать правопорядок, в соответствии с которым они будут регулировать вопросы правосубъектности этого юридического лица. Этот совершенно новый подход, как представляется, в будущем будет только расширяться и охватывать все новые сферы и институты регулирования деятельности компаний. Отсюда, предположительно, будут возникать разнонаправленные линии правового регулирования данной сферы. С одной стороны как выше отмечено: расширение свобод и вариативности изменения личного закона юридического лица, действующего на международной арене. С другой — ужесточение регулирования процесса смены личного закона путем введения унифицированных норм по порядку такой смены национальности, во избежание злоупотребления данными свободами со стороны участников рынка. На данный же момент более детально можно рассмотреть институты редомициляции и релокации, как наиболее широко применимые при решении вопроса об изменении *lex societatis*.

В работе исследован вопрос соотношения видов изменения личного закона

юридического лица и коллизионных привязок. Ранее в цивилистической литературе данный аспект изменения личного закона юридического лица не исследовался. В работе также проанализированы отличия данных видов изменения личного закона юридического лица. В ходе исследования законодательства и судебной практики разных правовых систем было определено соотношение релокации и редомициляции изменению *lex societatis* при применении определенных разновидностей коллизионных привязок, однако в ряде источников правоприменительной практики, понятия различных вариантов изменения личного закона юридического лица смешиваются. Стоит полагать, что связано это с малой разработанностью данной темы в юридической литературе.

МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ

Методологическую основу исследования составляют общенаучные и специальные методы познания. В частности, анализ, аналогия, дедуктивные и индуктивные методы были использованы для оценки предмета настоящего исследования во взаимосвязи с нормами коллизионного права. В свою очередь, формально-юридический метод был применен при анализе положений локально-нормативных правовых актов, а также норм международного частного права в области правоотношений, складывающихся при изменении личного закона юридического лица, также данный метод был применен при анализе практики, выработанной российскими и иностранными судами применительно к категории споров об изменении *lex societatis* и исследованию правовой природы институтов редомициляции и релокации. Для раскрытия темы соотношения видов изменения личного закона юридического лица коллизионным привязкам использовались как общенаучные методы, такие как социологический, системный, статистический, так и специали-

зированные методы сравнительного правоведения, конкретизации и толкования. Так была исследована статистика изменения личного закона компаниями за 2020-2023 года, судебная практика Российской Федерации и Европейского союза, действующее законодательство Российской Федерации и ряда зарубежных стран.

РЕДОМИЦИЛЯЦИЯ

Термин «редомициляция», в ряде источников «редомицилирование» означает изменение юрисдикции компании с сохранением структуры бизнеса, его внутренних и внешних процессов. Редомициляция компании в ином национальном порядке также предполагает в ряде случаев сохранение организационно-правовой формы юридического лица. Остаются неизменными структура предприятия, активы, структура управления и действующие обязательства. Термин редомициляция является производным от латинского *domicilium* — место жительства, применяемого в правовой среде в качестве определения места жительства лица. Понятие домицилия в большинстве доктрин и законодательств международного частного права разных стран относится в первую очередь к личному закону физических лиц. Применение понятия домицилий в дословном переводе законодательных актов имеет место в большинстве кодексов Латиноамериканских стран. Данный термин не является новым и использовался еще в первых кодифицированных актах Венесуэлы, Бразилии, Перу. По сути же сам термин домицилия в законах об МЧП в Латинской Америке соответствует критерию места инкорпорации компании. Таким образом термины обладают чертами синонимичности и могут использоваться при употреблении в равной степени. В рамках регулирования положения частных лиц в Великобритании, напротив, термин домицилий применяется к физическим и юридическим лицам наиболее

обширно в налоговом законодательстве, так домицилий частного лица определяет его статус в качестве налогоплательщика. В случае юридических лиц процедура редомициляции предполагает смену места регистрации компании без ее ликвидации в стране изначальной инкорпорации. Понятие «редомициляция» введено в российское законодательство «Законом о международных компаниях», а ранее применялся для юридических лиц, зарегистрированных на период событий 2014 года в Крыму. В соответствии с законом о международных компаниях 2018 г. под редомициляцией понимается изменение личного закона юридического лица (ст. 1 Закона) с сохранением правосубъектности, путем личного волеизъявления. Порядок редомициляции установлен статье 4 Закона, который предусматривает проведение государственной регистрации международной компании. На практике это выражается внесением сведений в ЕГРЮЛ. Таким образом, подход российского законодательства комплексно сочетает и даже смешивает в себе коллизийные критерии определения личного статуса: инкорпорацию и место нахождения. От критерия инкорпорации подход вобрал в себя формальную процедуру государственной регистрации, с момента которой начинается применение личного статуса РФ. От критерия места нахождения — территориальную принадлежность к САР.

Швейцария первая допустила свободу изменения личного статуса юридического лица в Федеральном законе о международном частном праве Швейцарии 1987г. [8] Допускалась возможность изменения личного статуса юридического лица на швейцарский без ликвидации в стране изначальной регистрации. С 1996 года подобный порядок изменения личного статуса установлен в Лихтенштейне, с 2004 — в Бельгии.

Важность тенденции подтверждается не только широким обсуждением данного аспекта в доктрине международного част-

ного права [7], но и обращением законодателя к проблеме определения и закрепления статуса международной компании, подтверждение тому принятие Федерального закона «О международных компаниях и международных фондах» от 03.08.2018 №290-ФЗ. В частности указанным законом внесены понятия «редомициляции», изменения личного закона юридического лица.

Таким образом, вышеуказанный федеральный закон подтверждает ранее высказанный в законодательстве РФ принцип закона места учреждения юридического лица (в данном случае внесение в ЕГРЮЛ сведений о международном юридическом лице (редомицилированном)).

Согласно статистике с 2022 года процесс редомициляции компаний в РФ принял более обширные масштабы. Так в период с 2018 по 2022 год в офшорных зонах, введенных Законом о международных компаниях, зарегистрировалось в порядке редомициляции всего 65 юридических лиц. По состоянию с начала 2022 года до середины 2023 года — 164 юридических лица, в частности такие крупные участники мирового рынка как Транснефть, Трансмашхолдинг, VK¹.

Однако, на практике при определении правового положения редомицилирующегося юридического лица (в частности на территории Европейского Союза) остаются все те же проблемы, хоть косвенно, но существенно влияющие на статус и в том числе на правоспособность юридических лиц.

Если мы обратимся к законодательству европейских стран, то часть правовых норм не запрещают проведение такой процедуры. Законодательно допустима возможность редомициляции в Болгарии, Италии, Люксембурге, Лихтенштейне, Франции, Швейцарии. Источники права Европейского союза, признающие за юридическими лицами ЕС право изменения личного зако-

¹ Статистика редомициляции <https://www.rbc.ru/economics/11/05/2023/645cbdb59a79475a94e0acf1>

на путем перерегистрации тесно связано с принципом свободы места учреждения. Подготовлены изменения в Директиву Европейского Парламента и Совета ЕС № 2017/1132 «О некоторых аспектах корпоративного права» от 14.06.2017², предполагающие введение процедуры трансграничного преобразования компаний (cross-border conversion), которая может рассматриваться как соответствующая институту редомициляции по всем знаковым аспектам. Предполагается, что юридическое лицо в рамках процедуры cross-border conversion изменяет местонахождение и преобразовывает организационно-правовую форму с полным сохранением правосубъектности, в случае если национальное законодательство изначальной и новой страны инкорпорации предусматривает такую возможность [2]. Самые подробные указания на процесс редомициляции как правило содержат законы популярных офшорных мировых центров — Кипр, Британские Виргинские острова, Гибралтар, Сингапур, Мальта.

Ряд правопорядков не содержит возможности юридического лица менять место инкорпорации, чаще всего те — кто в меньшей степени задействует этот критерий определения личного статуса. В таком случае соблюсти классический подход института редомициляции — сохранение регистрации в изначальном месте инкорпорации юридического лица — не представляется возможным. Таким образом, в торговом обороте либо параллельно действуют два юридических лица с одним управлением, либо компания изначальной страны регистрации ликвидируется.

Еще примером трудностей может служить ситуация: при открытии банковских счетов

на территории стран Европейского союза чаще всего игнорируется исключительно место регистрации компании, а в качестве связи с государством рассматривается место жительства или гражданство бенефициаров.

Интересным полагается судебная практика по вопросу изменения личного статуса юридического лица в порядке редомициляции. Одним из самых резонансных является рассмотренное в 2005 году дело *Selvic* [6]. Немецкое и люксембургское акционерные общества заключили соглашение о слиянии, по которому люксембургская компания прекращала свое существование без ликвидации. Немецкое законодательство допускало такую процедуру для немецких компаний [8]. Немецким судом было отказано в проведении такой процедуры. Суд ЕС санкционировал слияние, породив на будущее практику свободного трансграничного преобразования юридических лиц. Если говорить об отечественной судебной практике, то суды определяют редомициляцию как форму реорганизации юридического лица со сменой страны инкорпорации и юридического адреса (Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2023 по делу № А40-169721/22³), что трактует совокупно применение критерия инкорпорации и местонахождения для изменения личного статуса.

Чаще всего институт редомициляции является актуальным для офшорных компаний. В последние годы чаще всего подчеркивается значимость процесса редомициляции для деофшоритизации крупных корпораций, для возвращения офшорных компаний в национальную юрисдикцию. Тут положительными примерами является законодательство штата Дэлэвер (США) и РФ с введение CAP.

² Директива Европейского Парламента и Совета ЕС № 2017/1132 «О некоторых аспектах корпоративного права» от 14.06.2017 <https://base.garant.ru/72074010/>

³ Постановление Девятого арбитражного апелляционного суда от 03.04.2023 по делу № А40-169721/22 <https://kad.arbitr.ru/Card/0830e544-765e-4391-b6e3-a550b3125b49>

РЕЛОКАЦИЯ

Термин релокация впервые появился в получил распространение научной литературе в начале 90-х годов, происходит от английского relocation — перемещение, переселение. Употребляется применительно как к перемещению физических, так и юридических лиц. Если при редомициляции непосредственной целью волеизъявления контролирующей компанию лиц является изменение личного закона юридического лица, то релокация имеет своей целью исключительно смену местонахождения, которые в ряде случаев может вести к изменению личного статута компании, а может и не привести. Законодательство РФ, поскольку использует критерий инкорпорации, то вопрос релокации в законах не отражает. Быть может в обозримом будущем такой термин станет применяться в связи с большими масштабами именно такой формы перевода активов бизнеса и для целей налогообложения. Однако в странах, где используется критерий местонахождения компании, местонахождения управляющего органа, релокация может быть термином, введенным в законодательство и различных вариантах (cross-border transfer в Европейском союзе). Как указывалось выше зачастую на практике критерии определения личного закона юридического лица могут применяться комплексно и в таких ситуациях процесс релокации становится определяющим для возможности изменения личного закона юридического лица в тех правовых порядках, где критерий инкорпорации не применяется либо носит вспомогательный характер.

В 2012 году вопрос с релокацией юридического лица в рамках Европейского союза был вынесен на рассмотрение Судом ЕС в деле Vale [5]. Итальянское общество приняло решение о релокации компании в Венгрию, а именно перемещении места осуществления хозяйственной деятельности

и местонахождения органов управления. Со стороны итальянских регистрирующих органов вопросов не возникло, общество было исключено из реестра национальных юридических лиц. В свою очередь венгерские власти в регистрации отказали. Суд ЕС постановил несоответствие национального законодательства Венгрии ст.ст. 45 и 54 Договора о функционировании Европейского союза о свободе учреждения юридических лиц одного государства-члена на территории другого.

Интересна позиция Арбитражного суда Амурской области в решении по делу № А04-1784/2019 от 24.05.2019 года в котором суд по сути смешивает релокацию и редомициляцию воедино, указывая, что «редомициляция — это процесс, посредством которого юридический адрес (местонахождения) компании переносится из страны ее регистрации в другую страну при условии, что законодательство обеих стран разрешает такой перенос»⁴.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе исследования соотношения распространенных в последние годы институтов редомициляции и релокации юридических лиц и критериев определения личного закона юридического лица установлено следующее. Для правовых порядков, в которых коллизионная привязка определяется по месту инкорпорации, характерно законодательное закрепление понятия редомициляции. Под институтом редомициляции в законодательстве данных стран как правило понимается прямое волеизъявление юридического лица на смену личного статута. Осуществляется процесс редомициляции путем регистрации в контрольных органах соответствующего государства. Изменение личного закона путем редомициляции

⁴ Решение Арбитражного суда Амурской области по делу № А04-1784/2019 от 24.05.2019 <https://kad.arbitr.ru/Card/3016ea4e-f7ad-459d-a6d3-0b1b248d009c>

юридического лица может осуществляться при сохранении регистрации в стране происхождения, а может повлечь ликвидацию юридического лица в стране происхождения. Второй случай характерен для ситуации, когда законодательство страны происхождения не допускает редомициляцию, то есть изменение места инкорпорации юридического лица.

В правовых порядках, где главенствует определение коллизионной привязки по месту нахождения юридического лица и/или его контрольных органов, характерно пристальное внимание к институту релокации. Релокация предполагает волеизъявление юридического лица на территориальное изменение места деятельности, и не предполагает желания изменить личный статут. Однако для целей правового регулирования в правовых порядках, поддерживающих принцип определения *lex societatis* по месту нахождения юридического лица, именно институт релокации имеет решающее значение. Также данный институт наиболее распространен в сфере налогового законодательства ряда стран.

Особое внимание привлекает опыт Европейского союза в вопросах регулирования изменения личного статута юридического лица как путем релокации, так и путем редомициляции. В том числе судебная практика ЕС показывает принцип свободы выбора и изменения юрисдикции для юридических лиц, образованных в странах ЕС. Не разделяя принцип определения коллизионной привязки в национальных законодательствах стран-участниц, ЕС в равной степени позволяет компаниям изменять личный закон путем как релокации, так и редомициляции, заставляя национальное законодательство адаптироваться к принципу свободы перемещения.

В связи с тем, что масштабной целью регулирования личного закона юридических лиц в последние десятилетия является достижение экономической стабильности,

борьба с незаконным выводом активов и вывод из теневых сфер финансовых потоков, то нельзя не отметить образовавшуюся новую тенденцию тенденцию к совмещению коллизионных привязок и, как следствие, комплексному применению институтов редомициляции и релокации. Кодекс международного частного права Болгарии в редакции 2010 года⁵, Закон Венгрии о международном частном праве от 2017 года⁶, Закон Северной Македонии о международном частном праве⁷, Закон Доминиканской Республики о международном частном праве от 2014 года содержат нормы, в соответствии с которыми, в случае формального применения закона инкорпорации для определения *lex societatis* юридического лица и несоответствии его фактической связи с правовым порядком — личный статут может определяться по фактическому местонахождению. В совокупности с актуальной судебной практикой, данные нормы позволяют добиться максимальной вариативности личного закона в соответствии с тенденциями экономической обстановки в мире.

Институт редомициляции и институт релокации позволяют добиться большей экономической стабильности в деятельности юридических лиц, поскольку поддерживают концепцию непрерывности существования юридического лица, несмотря на смену страны инкорпорации или местонахождения. Установлено, что для оптимального правового регулирования релокации и редомициляции полезным является их

⁵ Кодекс международного частного права Болгарии в редакции 2010 года <https://pravo.hse.ru/data/2019/03/19/1186063032/Кодекс%20МЧП%20Болгарии%202005%20ред.%202010.pdf>

⁶ Закон Венгрии о международном частном праве от 2017 года <https://pravo.hse.ru/data/2019/01/21/1147525210/Венгрия.%20Закон%20XXVII%202017%20года%20о%20МЧП.pdf>

⁷ Закон Северной Македонии о международном частном праве https://pravo.hse.ru/data/2021/02/27/1395889670/Северная%20Македония_закон%20о%20МЧП_перевод.pdf

законодательное закрепление и подробное описание процедур. Это позволило бы легче определять статут юридического лица в мировом экономическом и правовом поле, приблизиться к единообразию подхода определения личного статута и облегчению проведения его изменения. На этапе ста-

новления законодательного закрепления изменения личного статута юридического лица чаще всего возникающие вопросы правоприменения и унификации подхода в определении границ дозволенного изменения *lex societatis* разрешает судебная практика.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

1. Брун М. И. Международное частное право // Золотой фонд науки международного права. Т. II. — М.: Международные отношения, 2021
2. Международное частное право: учебник / отв. ред. Г. К. Дмитриева. — М.: Проспект, 2015
3. Блинова Ю. В. Адаптация юридического лица в странах ЕС // Международное публичное и частное право. — 2018. № 3. — С. 9–12. — EDN: XODCIX
4. Блинова Ю. В. Понятийная дистрибуция юридического лица в международном частном праве // Ученые записки Казанского юридического института МВД России. 2021 — EDN: MBZMZL
5. Витвицкая В. Р. О правовом положении иностранных юридических лиц как участников международных частнопровых отношений / В. Р. Витвицкая // Международное публичное и частное право. — 2016. — № 5. — С. 16–19. — EDN: WJVGXX
6. Касаткина А. С., И. Ф. Рудерман Прецедентное право Европейского союза и его влияние на регулирование вопросов признания правосубъектности юридических лиц / А. С. Касаткина, И. Ф. Рудерман // Право. Журнал Высшей школы экономики. — 2017. — № 3. — С. 121–135. — EDN: ZHGUHT DOI:10.17323/2072-8166.2017.2.121.135
7. Колобов Р. Ю. Изменение национальности и личного закона юридического лица (к вопросу о международных компаниях) // Пролог: журнал о праве / Prologue: Law Journal. — 2018. — № 4. — EDN: YTVZWH — DOI: 10.21639/2313-6715.2018.4.5
8. Jackson D. C. (David Cooper) David Cooper. The “conflicts” process : jurisdiction and choice in private international law // Oceana Publications, 1975, 408 p
9. Hayward Ruth L. L. B. Conflict of laws // Cavendish, 2005, 266 p.
10. Gerrit Betlem, Christophe Bernasconi. European private international law, the environment and obstacles for public authorities // Law Quarterly Review, 2006, 122 (Jan), Pp. 124–151.
11. Gilberto Boutin. Panamanian offshore company law and conflicting laws // International Business Law Journal, 2007, 2 — p. 171–210.
12. Chizu Nakajima, Mahmood Bagheri. The private international law of securities transactions: a socio-economic analysis // Company Lawyer, 2002, 23(1) — Pp. 14–19.

REFERENCES

1. Brun M. I. Mejdunarodnoe chaste bravo [International private law] // Golden fund of the science of international law. T. II. — M.: International relations, 2021.
2. Mejdunarodnoe chaste bravo: uchebnik [International private law: textbook] / rep. ed. G.K. Dmitrieva. — M.: Prospekt, 2015.
3. Blinova Yu. V. Adaptacia uridicheskogo litsa v stranah ES [Adaptation of a legal entity in the EU countries] // International public and private law. 2018, No 3, Pp. 9–12. — EDN: XODCIX
4. Blinova Yu. V. Ponyatiynaya destributciya uridicheskogo litsa v mejdunarodnom chastnom prave [Conceptual distribution of a legal entity in private international law] // Scientific notes of the Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2021 — EDN: MBZMZL
5. Kasatkina A. S., Ruderman I. F. Precedentnoe pravo Evropeiskogo sousa i ego vliyanie na regulirovanie voprosov priznaniya pravosubiektnosti uridicheskikh lits / [Case law of the European Union and

- its influence on the regulation of issues of recognizing the legal personality of legal entities] / A. S. Kasatkina, I. F. Ruderman // Law. Journal of the Higher School of Economics. 2017, No 3, Pp. 121–135. — EDN: ZHGUHT DOI:10.17323/2072–8166. 2017. 2. 121.135
6. *Kolobov R.U.* Izmenenie natsionalnosti i lichnogo zakona uridicheskogo litsa (k voprosu o mejdunarodnih kompaniyah) [Changing the nationality and personal law of a legal entity (on the issue of international companies)] // Prologue: Law Journal. 2018, № 4. EDN: YTVZWH —DOI: 10.21639/2313-6715.2018.4.5.
 7. *Vitvitskaya V. R.* O pravovom polozenio inostrannih uridicheskikh lits kak uchastnikov mejdunarodnih chastnopravovih otnoshenii [On the legal status of foreign legal entities as participants in international private law relations] / V. R. Vitvitskaya // International public and private law. 2016, No 5, Pp. 16–19. — EDN: WJVGXX.
 8. *Jackson D. C.* (David Cooper) David Cooper. The “conflicts” process : jurisdiction and choice in private international law // Oceana Publications, 1975, — 408 p.
 9. *Hayward Ruth L. L. B.* Conflict of laws // Cavendish, 2005, — 266 p.
 10. *Gerrit Betlem, Christophe Bernasconi.* European private international law, the environment and obstacles for public authorities // Law Quarterly Review, 2006, 122 (Jan) — pp. 124–151.
 11. *Gilberto Boutin.* Panamanian offshore company law and conflicting laws // International Business Law Journal, 2007, 2. Pp. 171–210.
 12. *Chizu Nakajima, Mahmood Bagheri.* The private international law of securities transactions: a socio-economic analysis // Company Lawyer, 2002, 23(1), pp. 14–19.

Статья поступила в редакцию 20.03.2024; одобрена после рецензирования 11.04.2024; принята к публикации 28.05.2024.

Автор прочитал и одобрил окончательный вариант рукописи.

The article was submitted 20.03.2024; approved after reviewing 11.04.2024; accepted for publication 28.05.2024.

The author read and approved the final version of the manuscript.